

SEGMENTAÇÃO DE COBERTURA ARBÓREA EM ÁREA URBANA SOBRE ORTOIMAGENS RGB-NIR

GABRIEL MARCIAL PAIVA¹
IRVING DA SILVA BADOLATO²
LUIZ CARLOS TEIXEIRA COELHO FILHO³

¹Universidade do Estado do Rio de Janeiro – gmarcial228@gmail.com

²Universidade do Estado do Rio de Janeiro – irvingbadolato@eng.uerj.com

³Universidade do Estado do Rio de Janeiro e Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos –
luiz.coelho@eng.uerj.br

Palavras-chaves: Segmentação semântica, Cobertura arbórea, Classificação de imagens, Aprendizado de Máquina

O município do Rio de Janeiro atualiza sua base cartográfica cadastral periodicamente, com recobrimento aerofotogramétrico quase anual. Desde 2019, as ortoimagens têm sido adquiridas com correção de paralaxe não apenas para o nível do solo, mas também para objetos e cobertura vegetal, comumente chamadas de ortofotos verdadeiras (mais conhecidas pelo nome em inglês: *true orthoimages*), o que garante maior acurácia posicional no tocante à forma e coordenadas do dossel da vegetação. Com isso, o mapeamento de espécimes arbóreos urbanos se torna ainda mais preciso, ao menos em termos posicionais.

Entretanto, a classificação automática de espécimes arbóreos ainda é um desafio para o Sensoriamento Remoto, uma vez que outros tipos de vegetação tendem a possuir resposta espectral semelhante à das árvores em si. Classificadores meramente baseados em máximo-verossimilhança, como em [2], e outros métodos que identificam classes apenas pela distribuição das mesmas segundo histogramas tendem a causar razoável confusão na identificação de alvos.

Nesse sentido, conforme [3] e [4], o uso de técnicas de inteligência artificial (IA), mais notadamente aprendizado de máquina (*machine learning*, ou simplesmente ML), têm surgido como ferramenta na identificação semântica de objetos. Por exemplo, [5] logrou êxito na identificação de alguns espécimes arbóreos específicos, em região de grande variabilidade de alvos. Entende-se, portanto, que a composição de ortofotos verdadeiras (com acurácia posicional melhorada para contorno das copas das árvores) com técnicas semânticas de segmentação, teria um potencial muito grande para várias áreas do planejamento urbano-ambiental.

Num contexto urbano de alta atividade antrópica, como o Rio de Janeiro, é desejável automação que ofereça apoio na classificação de espécimes arbóreos, permitindo aos profissionais de ciências ambientais entender a distribuição da cobertura vegetal, calculando de forma mais adequada a biomassa e estimando medidas adequadas para o manejo da cobertura existente [6] [7].

O presente estudo tem como objetivo verificar a possibilidade de identificação de espécimes arbóreos de forma binária (árvore versus não-árvore) utilizando ortoimagens em 4 bandas e feições de base de dados arbóreos, para prover anotações necessárias ao aprendizado da rede. Muitas das abordagens apresentadas na bibliografia demandam grande capacidade computacional para seu processamento, especialmente no tocante ao treinamento da rede. Este experimento buscou simplificações de modelagem para que possa ser replicado em ambientes de computação menos intensivos:

Para o presente trabalho, foi utilizado um recorte de ortofoto verdadeira, referente ao bairro do Grajaú (Figura 1) e cedida sob permissão pelo Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos [8]. As imagens aéreas originárias foram capturadas em outubro de 2019, sob condições de céu claro, utilizando a câmera digital UltraCam-Eagle Prime [9]. Posteriormente, as imagens foram ortorretificadas segundo MDS oriundo de varredura laser, adquirido de forma concomitante ao voo. O ortomosaico resultante foi reamostrado para a resolução espacial de 12,5 cm/pixel e exportado pelo fornecedor na resolução radiométrica de 8 bits por banda, compatíveis com escalas cadastrais de 1:1000 a 1:10000 [10]. Todo o processamento dar-se-á sobre o ortomosaico, uma vez que o mesmo possui geolocalização precisa e os resultados da segmentação poderão ser imediatamente exportados como feições geoespaciais.

Figura 1 - Recorte utilizado para a área de estudo

Fonte: Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos (2019).

Outro insumo importante para o treinamento do modelo foi o mapeamento dos espécimes arbóreos urbanos executado pela Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb), chamado ArboRIO [8]. Trata-se de levantamento utilizando aplicativo de celular, no qual um engenheiro florestal ou técnico identifica o espécime arbóreo e marca sua geolocalização conforme feição tipo ponto.

A metodologia adotada no estudo envolveu várias etapas, a saber:

1. Preparação dos Dados de Entrada: Os dados de entrada para a rede consistiram em recortes de 128x128 pixels nas quatro bandas. A banda NIR é particularmente útil na distinção de vegetação, pois a clorofila reflete fortemente nesta faixa do espectro. Do total de 2843 recortes, foram isolados previamente 20% para testes. Do conjunto resultante foram isolados outros 25% para validação;
2. Provimento de Anotações: Foi realizada a segmentação semi-automática das árvores sobre o recorte da área de estudo, um ambiente urbano com mais de 100 espécies de árvores. Partindo de pontos da base foram efetuadas chamadas para o segmentador iterativo Geo-SAM [11], capaz de identificar o contorno de cada um dos espécimes catalogados (Figura 2);
3. Configuração da Rede: Utilizou-se a arquitetura ResUNet, visualizada na Figura 3, uma variante da U-Net, que combina blocos residuais numa estrutura *encoder-decoder* [12]. Ambas capturam características detalhadas e de contexto, sobre imagens de alta resolução, aplicáveis em tarefas de segmentação semântica;
4. Treinamento e Avaliação da Rede: Os recortes do conjunto de treinamento foram acessados em pacotes (*minibatches*) para consumo eficiente da memória disponível no dispositivo de computação utilizado (um workstation com processadores Nvidia RTX 3090 e Intel i9 com 128 GB de RAM). Para aumentar a diversidade do conjunto de treinamento, evitando o *overfitting*, adotou-se *data augmentation*, pela rotação e reflexão de recortes. Dados de validação foram usados como critério de parada, permitindo limitar o número de épocas baseado na curva característica da função de perda computada (*cross entropy*, nesse caso).

Figura 2 - Segmentação semi-automática orientada pela base de dados de pré-existente, com exemplos em maior escala.

Fonte: os autores (2024).

Figura 3 - Arquitetura da rede utilizada

Fonte: os autores (2024).

Os resultados obtidos foram promissores, com uma acurácia de 90.5% no conjunto de testes. O que é consistente com os demais resultados sumarizados durante o treinamento (Tabela 1). Estes resultados indicam que a combinação das bandas RGB e NIR nas ortoimagens verdadeiras é eficaz para a tarefa de identificação de árvores. A Figura 4 apresenta, de forma genérica, a classificação obtida em todo o recorte.

Tabela 1 – Título da tabela.

Métricas	Acurácia	F1 Score	Recall	Precisão
Treinamento	91,1058	84,3369	84,5396	84,1353
Validação	91,3448	84,6835	84,2362	85,1355
Testagem	90,5734	85,8732	87,4147	84,3852

Fonte: os autores (2024).

Figura 4 - Resposta do classificador para todo o recorte da área de estudo

Fonte: os autores (2024).

Além das métricas quantitativas, foram realizadas análises visuais dos resultados, comparando os segmentos produzidos pelo modelo com as anotações fornecidas. As análises visuais corroboraram as métricas quantitativas, mostrando que o modelo é capaz de distinguir árvores de outros objetos de forma consistente, mesmo em cenários complexos com diferentes tipos de vegetação e objetos urbanos. A Figura 5 ilustra as diferenças e demonstra que o modelo pode recobrir inclusive vegetação originalmente não anotada.

Figura 5 - Diferenças observadas

Fonte: os autores (2024).

Além disso, cabe ressaltar que o modelo atingiu considerável acurácia com menos de 60 épocas (Figura 6), um hiperparâmetro bem inferior ao estipulado no treinamento executado por [4], sob condições similares. Entretanto, é importante ressaltar que o modelo performa bem apenas para vegetação arbórea em contexto urbano. Na área de resquício de mata nativa (a sudoeste), o algoritmo não foi capaz de identificar corretamente toda a cobertura vegetal.

Figura 6 - Acurácia do modelo e função de perda obtidos no treinamento

Fonte: os autores (2024).

A metodologia foi bem sucedida na identificação de espécimes arbóreos em ambiente de alta densidade populacional. Este achado é significativo porque muitas técnicas de classificação multiespectral são vulneráveis a variações nas condições de iluminação, sombras e mistura de pixels. O uso de uma rede neural profunda, como a ResUNet, mostrou-se capaz de superar essas limitações ao aprender representações mais robustas e invariantes. O treinamento da rede foi executado com menos épocas do que outras abordagens encontradas na bibliografia, como em [5], onde foram necessárias 200 épocas. Essa é uma característica pertinente de redes residuais, que permitem melhor propagação dos gradientes durante o processo de treinamento, contribuindo para o processo de ajustamento dos pesos em redes profundas. Os recursos de computação necessários para uso da rede treinada, na fase de inferência, são acessíveis para o grande público.

A base de espécimes arbóreos advinda da classificação aumenta grandemente a precisão na geolocalização dos espécimes arbóreos, o que provê um avanço a ser implementado na plataforma ArboRIO, que ainda carece de pouca acurácia posicional para alguns dos espécimes catalogados se comparada com outras técnicas de catálogo disponíveis. Além disso, o classificador permitiu a identificação de árvores em terrenos privados e pode ser utilizado a qualquer momento em que haja novo recobrimento aerofotogramétrico, reduzindo grandemente a demanda de trabalhos de campo. Tais conclusões sugerem que métodos automatizados, baseados em sensoriamento remoto podem aperfeiçoar essa plataforma como ferramenta de gestão ambiental para a Prefeitura do Rio de Janeiro.

Num futuro passo, a pesquisa buscará a identificação unívoca de certas espécies. Também pretende utilizar o MDS como mais uma métrica de entrada no treinamento da rede (conforme abordagem similar a [13]), mas mantendo o desafio de manter a considerável simplicidade da rede (se comparada a soluções similares da bibliografia), ampliando o leque de dados de entrada. Ainda, um possível melhoramento seria treinar a rede para imagens de 11 bits em voos futuros, caso sejam processados nesta resolução radiométrica. Entretanto, os resultados atuais, apesar das limitações, já são satisfatórios para o objetivo inicial proposto.

Referências

- [1] WOLF, Paul R.; DEWITT, Bonn A. **Elements of Photogrammetry (With Applications in GIS)**. McGraw Hill Higher Education. 2010.
- [2] MORAS FILHO, L.O.; FIGUEIREDO, E. O.; ISAAC JÚNIOR, M. A.; BARROS, V. C. C.; HOTT M. C.; BORGES, L. A. C. **Classificador de máxima verossimilhança aplicado à identificação de espécies nativas na Floresta Amazônica**. In: Anais do XVIII Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, Santos, Brasil, 28-31 maio 2017, INPE, p. 1605-1610.
- [3] INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS (INPE). **Capítulo 18 – Técnicas de Classificação de Imagens para análise de cobertura vegetal**, 2005. Disponível em: <http://mtc-m12.sid.inpe.br/col/sid.inpe.br/iris@1912/2005/07.20.11.17/doc/INPE-6977.pdf>. Acesso em: 15 jun. 2024.
- [4] LARY, D. J.; ALAVI, A. H. GANDOMI, A. H.; WALKER, A. L. **Machine learning in geoscience and remote sensing**. Geoscience Frontiers v.7 p. 3-10, 2016.
- [5] MARTINS, G. B.; LA ROSA, L. E. C.; HAPP, P. N.; COELHO F., L. C. T.; SANTOS, C. J. F.; FEITOSA, R. Q.; FERREIRA, M. P. **Deep learning-based tree species mapping in a highly diverse tropical urban setting**. Urban Forestry & Urban Greening, v. 64, p. 127241, set. 2021.
- [6] LILLESAND, T. M. & KIEFER, R. W. **Remote Sensing and Image Interpretation – 4TH EDITION**. Nova Iorque: John Wiley & Sons, 2004.
- [7] JENSEN, J. **Sensoriamento remoto do ambiente: uma perspectiva em recursos terrestres**. 2. ed. Tradução: J. C. N. Epherphiano (coordenador). São José dos Campos, SP: Editora Parentese, 598p, 2009.
- [8] INSTITUTO MUNICIPAL DE URBANISMO PEREIRA PASSOS. **Sistema de Informações Urbanas**: Rio de Janeiro: IPP, 2023. Disponível em: <https://www.siurb.rio>. Acesso em: 22 abr. 2023.
- [9] TOPOCART AEROLEVANTAMENTOS. **Relatório de execução de mapeamento aerofotogramétrico do município do Rio de Janeiro por mosaicos de ortomagens digitais coloridas obtidas por plataforma aérea e ortorretificadas de acordo com elevações (“True Ortho”), modelo digital de elevações e modelo digital do terreno por perfilamento a LASER**. Brasília: Topocart, 2019.
- [10] BOGGIONE, Giovanni de Araujo et al. **Definição da escala em imagens de sensoriamento remoto: uma abordagem alternativa**. In: Anais XIV Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, Natal, Brasil, 25-30 abril 2009, INPE, p. 1739-1746.
- [11] ZHAO, Z.; FAN, C.; LIU, L. **Geo SAM: A QGIS plugin using Segment Anything Model (SAM) to accelerate geospatial image segmentation**. Zenodo, 2023.
- [12] ZHANG, Z.; LIU, Q.; WANG, Y. **Road Extraction by Deep Residual U-Net**. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters v. 15 p. 749–753, 2018.

[13] FERREIRA, Matheus Pinheiro; DOS SANTOS, Daniel Rodrigues; FERRARI, Felipe; COELHO F. Luiz Carlos Teixeira; MARTINS, Gabriela Barbosa; FEITOSA, Raul Queiroz. Improving urban tree species classification by deep-learning based fusion of digital aerial images and LiDAR. **Urban forestry & urban greening**, v. 94, p. 128240–128240, 1 abr. 2024.